

Transformation of Santali Folk Culture under the Impact of Modernity

আধুনিকতার প্রভাবে সাঁওতালি লোকসংস্কৃতির রূপান্তর

Chandani Tudu

Abstract: Santhali folk culture is one of the oldest and richest traditions of the Indian subcontinent, primarily preserved through oral tradition from generation to generation. This culture is deeply reflected in its folk songs, dances, religious rituals, language, and various aspects of lifestyle. However, modernity—especially urbanization, institutional education, the spread of technology, mass media, and the impact of globalization—is bringing significant transformations to this traditional culture. This research paper analyzes the impact of modernity on various elements of Santhali folk culture. On one hand, modernity has created opportunities for cultural exchange, preservation, and new forms of expression; on the other hand, it has also posed risks of cultural erosion, linguistic decline, and the loss of traditional knowledge. Consequently, maintaining the continuity of Santhali folk culture while harmonizing it with modernity has become a crucial challenge today.

Keywords: Santhali Folk Culture, Modernity and Globalization, Cultural Transformation, Linguistic Change, Indigenous Identity.

ভূমিকা : সাঁওতাল সম্প্রদায় ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা একটি স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে। তাদের সমাজ মূলত প্রকৃতিনির্ভর এবং সমষ্টিকেন্দ্রিক, যেখানে ব্যক্তি নয় বরং গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও ঐতিহ্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাঁওতালদের লোকসংস্কৃতি— যার মধ্যে লোকগান, নৃত্য, উৎসব, রীতিনীতি ও মৌখিক ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত— তাদের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লোকসংস্কৃতির মাধ্যমেই তারা তাদের ইতিহাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং সামাজিক সম্পর্কে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষণ ও প্রচার করে আসছে।

Verrier Elwin তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Tribal World of Verrier Elwin*-এ উল্লেখ করেন, “The tribal world is a self-contained cultural universe”¹। এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে আদিবাসী সমাজ, বিশেষত সাঁওতাল সমাজ, একসময় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক জগৎ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তাদের নিজস্ব নিয়ম, বিশ্বাস ও জীবনচর্চা এই স্বাভাবিক বজায় রেখেছিল।

তবে আধুনিকতার আগমন-যার মধ্যে শিক্ষা, নগরায়ন, প্রযুক্তি, যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিশ্বায়নের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত— এই বিচ্ছিন্নতাকে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে দিয়েছে। এর ফলে সাঁওতালি লোকসংস্কৃতিতে নতুন পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে যেমন আধুনিকতার নতুন সুযোগ ও প্রসার এনেছে, অন্যদিকে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগও সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে সাঁওতালি লোকসংস্কৃতির রূপান্তর বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিকতার ধারণা : আধুনিকতা বলতে এমন একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে মানবসমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, শিক্ষা বিস্তার, নগরায়ন এবং বিশ্বায়নের প্রভাব। আধুনিকতা কেবল বস্তুগত উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ, আচারণ এবং সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোকেও পুনর্গঠন করে। এই প্রক্রিয়ায় ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও প্রথাগুলি ধীরে ধীরে প্রশ্লবদ্ধ হয় এবং নতুন যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান ঘটে।

সমাজতাত্ত্বিক Anthony Giddens আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, “Modernity fundamentally alters traditional ways of life”²। অর্থাৎ আধুনিকতা মূলত ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রার ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে দেয় এবং নতুন সামাজিক বাস্তবতার জন্ম দেয়।

এই প্রেক্ষিতে সাঁওতালি সমাজও আধুনিকতার প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শিক্ষা, গণমাধ্যম, নগরায়ন এবং প্রযুক্তির প্রসারের ফলে তাদের ঐতিহ্যভিত্তিক জীবনধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। পূর্বে যেখানে সমষ্টিকেন্দ্রিকতা ও প্রকৃতিনির্ভরতা ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেখানে এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং আধুনিক মূল্যবোধ ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে সাঁওতালি সংস্কৃতিতে একদিকে পরিবর্তন, অন্যদিকে ঐতিহ্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ—এই দ্বৈত বাস্তবতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

লোকগানের রূপান্তর : সাঁওতালি লোকগান তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার ধারক। ঐতিহ্যগত ভাবে এই গানগুলো কৃষিকাজ, ঋতুচক্র, উৎসব (যেমন বাহা, সহরাই, প্রেম, প্রকৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে) এই গাঙ্গুলির মাধ্যমে সাঁওতালি সমাজ তাদের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে এসেছে। The Tribal World of Verrier Elwin গ্রন্থে উল্লেখ করেন, “Song are the living Expression of tribal life”¹ যা লোকগানের জীবন্ত ও গতিশীল চরিত্রকে নির্দেশ করে।

তবে আধুনিকতার প্রভাবে এই লোকগানের রূপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, আধুনিক বাদ্যযন্ত্র যেমন গিটার, কিবোর্ড, ড্রাম ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে, যা ঐতিহ্যবাহী ঢোল, মাদল বা বাঁশির সঙ্গে একটি নতুন সংমিশ্রণ তৈরি করছে। এর ফলে গানের সুর ও ছন্দে পরিবর্তন আসছে এবং তা আধুনিক শ্রোতাদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির বিকাশ লোকগানের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে ইউটিউব, ফেসবুক এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাঁওতালি গান শুধু স্থানীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই, বরং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে নতুন শিল্পী ও সৃষ্টিশীলতার সুযোগ তৈরি হচ্ছে, একই সঙ্গে একটি বৃহত্তর শ্রোতাগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, ভাষাগত পরিবর্তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী সাঁওতালি ভাষার পরিবর্তে বাংলা বা হিন্দি শব্দের ব্যবহার বাড়ছে, যা গানের মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করছে। Ranajit Guha বলেন— “Subaltern voices evolve with changing socio-economic contexts”³, যা এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে সহায়ক।

সার্বিকভাবে বলা যায়, আধুনিকতার প্রভাবে সাঁওতালি লোকগান তার কিছু ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য হারাতেও, এটি নতুন রূপে বিকশিত হচ্ছে এবং বৃহত্তর সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করছে। এই রূপান্তর একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে তেমনি সম্ভাবনারও দ্বার উন্মোচন করছে।

নৃত্য ও উৎসবের পরিবর্তন : সাঁওতালি সমাজে নৃত্য ও উৎসব কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক সংহতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি। K. S. Singh তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন— “Dance and festivals form the core of Santali cultural identity”⁴। ঐতিহ্যগত ভাবে “সহরাই” ও “বাহা” উৎসবের সঙ্গে নৃত্য গভীরভাবে সংযুক্ত, যেখানে প্রকৃতি, দেবতা এবং সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটে।

দেখা যায়, আধুনিকতার প্রভাবে এই নৃত্য ও উৎসবের রূপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। শহুরে মঞ্চে পরিবেশনের জন্য নৃত্যের ধরণকে সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে, ফলে এর আসল প্রেক্ষাপট অনেক সময় হারিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পরিবর্তে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন পোশাক ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করছে। পাশাপাশি, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের পরিবর্তে বিনোদনমূলক দিকটি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, সাঁওতালি সংস্কৃতির বাহ্যিক রূপ কিছুটা সংরক্ষিত থাকলেও এর গভীর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, যা ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ভাষাগত পরিবর্তন : সাঁওতালি ভাষা একসময় সম্পূর্ণ মৌখিক পরম্পরার উপর নির্ভরশীল ছিল, তবে পরবর্তীতে রঘুনাথ মুরমু প্রবর্তিত ‘অলচিকি’⁵ লিপির মাধ্যমে এটি লিখিত রূপ লাভ করে। এই পরিবর্তন সাঁওতালি ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিকতার প্রভাবে ভাষাগত ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি ভাষার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে শিক্ষা, প্রশাসন ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে। এর ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রবণতা কমছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা দৈনন্দিন জীবনে বহিরাগত ভাষার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এতে ভাষাগত পরিচয় সংকটের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

অন্যদিকে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষার মানকরণ ঘটেছে, যা ভাষার লিখিত রূপকে সুসংহত করছে। পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য ও গণমাধ্যমে সাঁওতালি ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও মৌখিক ঐতিহ্যের কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিতিন বসু উল্লেখ করেন, “Language shift is one of the biggest threats to tribal identity”⁶। তাঁর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ভাষাগত পরিবর্তন সাঁওতালিদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে।

ধর্মীয় ও আচারগত পরিবর্তন : সাঁওতাল সমাজে ধর্মীয় জীবন মূলত প্রকৃতিনির্ভর, যেখানে মারাং বুরু, জাহের এরা প্রভৃতি দেবতার পূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকৃতি, বনভূমি ও পূর্বপুরুষদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। R. C. Majumdar উল্লেখ করেছেন, "Tribal religious is deeply rooted in nature worship"⁷। আধুনিকতার প্রভাবে এই ধর্মীয় কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। খ্রিস্টান ধর্মসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রসার সাঁওতালদের মধ্যে নতুন বিশ্বাস ও আচার নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি শিক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশের ফলে অনেকেই ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান থেকে সরে আসছে। এর ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলোর সামাজিক গুরুত্ব কিছুটা কমে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্বাসের প্রবণতা বাড়ছে। যদিও এই পরিবর্তন নতুন চিন্তার দুয়ার খুলেছে, তাও এটি ঐতিহ্যগত ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন : সাঁওতাল সমাজ ঐতিহ্যগত ভাবে কৃষিনির্ভর ও গ্রামীণ জীবনব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং সমষ্টিকেন্দ্রিক শ্রমবিন্যাস তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তা আধুনিকতার প্রভাবে এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে বহু সাঁওতাল মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হচ্ছে এবং বিভিন্ন অ-কৃষি পেশায় যুক্ত হচ্ছে, যেমন চাকুরি, নির্মাণশ্রমিক, কারখানার কর্মী বা পরিষেবা খাতে কাজ।

এই পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে তাদের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। শহরে বসবাসের কারণে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামষ্টিক সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পারিবারিক কাঠামোতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আগে যেখানে যৌথ পরিবার ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সহাবস্থান ছিল, সেখানে এখন একক পরিবার ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দিকে এই অগ্রসরতা সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধও পরিবর্তন আনছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে Ranajit Guha তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে "অর্থনৈতিক পরিবর্তনই মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি"⁸।

মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব : বর্তমান যুগে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিস্তার সাঁওতালি লোকসংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি একদিকে যেমন সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচারের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে। ইতিবাচক দিক থেকে দেখা যায়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাঁওতালি গান, নৃত্য, গল্প ও আচার-অনুষ্ঠান সহজেই সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। আগে যা কেবল মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল, এখন তা ভিডিও, অডিও এবং লিখিত আকারে সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে পারছে। পাশাপাশি ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে এই সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং নতুন শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

তবে এর নেতিবাচক দিকও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিকে বাণিজ্যিক লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে তাঁর মৌলিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আধুনিকতার প্রভাবে অনেক সময় ঐতিহ্যগত রীতিনীতি ও উপস্থাপনার ধরন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। ফলে আসল সংস্কৃতির স্বকীয়তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

নারীর ভূমিকার পরিবর্তন : মহাপ্তেতা দেবী উল্লেখ করেন, "আদিবাসী নারীদের কঠোর তাদের লোকঐতিহ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়"⁹। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সাঁওতালি সমাজে নারীরা শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনে নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে আধুনিকতার প্রভাবে এই ভূমিকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে নারীদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা শুধু গৃহস্থালির কাজেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন এবং অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। এর ফলে তাদের আত্মনির্ভরতা অ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তারা পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও ভূমিকা রাখছে।

তবে এই পরিবর্তনের ফলে ঐতিহ্যগত ভূমিকারও রূপান্তর ঘটেছে। পূর্বে নারীরা প্রধানত লোকসংস্কৃতি, উৎসব ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানের ধারক ছিল, কিন্তু এখন আধুনিক জীবনের চাপ ও পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোর কারণে সেই ভূমিকা কিছুটা ক্ষীণ হচ্ছে। ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন

ঘটলেও অন্যদিকে ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক চর্চার ধারাবাহিকতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।

সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ দিক : সাঁওতালি লোকসংস্কৃতি বর্তমান সময়ে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও এর সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি শুধু একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় নয়, বরং একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বাহক। এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে প্রথমত মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। সাঁওতালি ভাষার প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেলে নতুন প্রজন্ম তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আরও সচেতন ও আগ্রহী হবে। দ্বিতীয়ত, সাংস্কৃতি গবেষকদের মাধ্যমে লোকগান, নৃত্য, আচার-অনুষ্ঠান ও মৌখিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হলে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

তৃতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, এনজিও এবং সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে সাঁওতালি সংস্কৃতির প্রচার ও সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যেতে পারে। এছাড়া উৎসব, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে এই ঐতিহ্যকে বৃহত্তর সমাজের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। চতুর্থত, ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি বর্তমান যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির সাহায্যে সাঁওতালি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করলে তা বিশ্বব্যাপী সহজলভ্য হবে এবং বিলুপ্তির ঝুঁকি কমবে।

K.S. Singh যথার্থই বলেছেন, "Preservation of tribal culture requires both community effort and institutional support"⁴। তাই বলা যায়, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সাঁওতালি লোকসংস্কৃতির সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

উপসংহার : আধুনিকতার প্রভাবে সাঁওতালি লোকসংস্কৃতি আজ এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নগরায়ন, শিক্ষা বিস্তার এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে সাঁওতালি সমাজের জীবনযাত্রা, ভাষা, ধর্মীয় আচার এবং সাংস্কৃতিক চর্চায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদিকে এই পরিবর্তন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে- যেমন ডিজিটাল মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিশ্বব্যাপী পরিচিতি বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মের সৃজনশীল প্রকাশের সুযোগ। অন্যদিকে, এই পরিবর্তনের ফলে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক হারানোর ঝুঁকিও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার ব্যবহার কমে যাওয়া, লোকগান ও নৃত্যের পরিবর্তিত রূপ, এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে বহিরাগত প্রভাব সাঁওতালি সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলতে পারে। ফলে, আধুনিকতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য-যেখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক শিকড়ে অটুট রাখা হবে।

সাঁওতালি লোকসংস্কৃতি কেবল একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়; এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা একটি জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, বিশ্বাস, সংগ্রাম ও সৃজনশীলতার প্রতিফলন। এই সংস্কৃতি একটি জীবন্ত পরিচয়, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহমান। তাই এর সংরক্ষণ কেবল সাঁওতালি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নয়, বরং বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতি গবেষণার মাধ্যমে এই ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

References

1. Verrier, Elwin. The Tribal World of Verrier Elwin. Oxford University Press, New York and Mumbai, 1964, Pp-12, 154
2. Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity. Stanford University Press, 1990, p-36
3. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press, New York and Mumbai, 1983, pp-78, 112
4. Singh, K. S. People of India: The Santals. Anthropological Survey of India, 1993, pp-140, 182
5. পণ্ডিত মুরমু, রঘুনাথ। অল চেমেদ, আদিবাসী সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতি এসোসিয়েশন, ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যা, ১৯৪৬, পৃ-৫
6. বসু, নিতিন। সাঁওতালি সমাজ ও সংস্কৃতি, Firma KLM, কোলকাতা, ২০০৫, পৃ-৬৭
7. Majumdar, R. C. Ancient India. Motilal Banarsidass, 1977, p-92
8. দেবী মহাশ্বেতা। অগ্নিগর্ভ, দেজ.স পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ-২১